

ATIVIDADES LÚDICAS EM LÍNGUA INGLESA NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

DOI: 10.5281/zenodo.20012901

Alberto José Majaha Muchanga Júnior¹

¹Programa de Pós-Graduação em Educação Especial – Universidade Federal de São Carlos

albertojunior@estudante.ufscar.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3950707014965734>

AT01: Educação Inclusiva e Práticas Pedagógicas Inclusivas.

Introdução: Com a evolução tecnológica, o acesso à informação e a conteúdos educativos tornou-se muito mais facilitado e dinâmico, possibilitando a ludicidade no ensino da língua e cultura inglesas, através das plataformas digitais. Para as pessoas com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), as práticas lúdicas no ensino de inglês impulsionam as faculdades cognitivas e contribuem amplamente para o desenvolvimento de habilidades de comunicação. O TEA é um transtorno de desenvolvimento neurológico que afeta o cotidiano das pessoas nesta condição, particularmente a comunicação, a interação social e o desenvolvimento acadêmico-profissional. Este transtorno pode ser classificado em três níveis de severidade: nível 1, que requer suporte mínimo no desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e atividades cotidianas; nível 2, que carece de suporte substancial nas interações sociais, linguagem e desenvolvimento de habilidades e nível 3, que exige suporte muito substancial em todas as atividades e interações sociais, incluindo a gestão comportamental. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é ilustrar a pertinência das atividades lúdicas em língua inglesa, no desenvolvimento de habilidades de comunicação de uma criança moçambicana diagnosticada com o TEA. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência que envolveu uma criança de nacionalidade moçambicana, de 4 anos de idade, que frequentava uma instituição de ensino pré-escolar, na cidade de Maputo. A criança apresentava repertórios de comunicação severamente prejudicados, o que impactava significativamente a sua qualidade de vida. Por orientação da Diretora da instituição de ensino, dois profissionais foram designados para desenvolver no aluno com TEA as habilidades de comunicação. A intervenção foi conduzida por um professor da língua inglesa e uma psicóloga, ambos funcionários da referida instituição. Durante 10 meses letivos, o professor da língua inglesa dedicou-se ao desenvolvimento de práticas lúdicas em inglês e a psicóloga desempenhou o mesmo papel, em relação à língua portuguesa. **Resultados:** As atividades lúdicas promoveram a motivação e o engajamento do aprendiz e, acima de tudo, proporcionaram um processo de aprendizagem prazeroso, pois a maior parte das atividades envolveram uma interação lúdico-catártica substancialmente ativa, fomentando um ensino-aprendizagem-desenvolvimento eficaz. Todavia, constatou-se que o aluno direcionou seu foco de forma excessiva à língua inglesa, tendo, no entanto, desenvolvido maiores habilidades de comunicação nesta língua e baixo repertório de comunicação em português. Esta situação insólita exigiu uma suspensão temporária das atividades em língua inglesa, a fim de que se pudesse reforçar o desenvolvimento de habilidades de comunicação em língua portuguesa, que é a língua oficial de Moçambique. **Conclusão:** A aprendizagem da língua inglesa, considerada uma língua global, é essencial para a obtenção de conhecimentos linguísticos e culturais que possibilitem a inserção dos cidadãos a um contexto globalizado de reduzidas barreiras comunicativas e informativas. Para as pessoas com TEA, o ensino da língua inglesa é eficaz,

através da inserção de técnicas e práticas lúdicas que promovem a aprendizagem por meio da diversão. Todavia, é imperioso que se tome em consideração outros repertórios linguísticos, sobretudo aqueles relacionados ao país de origem desse público, para que eles não se distanciem da sua língua materna no processo de aprendizagem da língua inglesa.

Palavras-chave: Educação Musical; Ensino de Inglês; Habilidades Sociais; TEA.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo financiamento aos meus estudos em nível de pós-graduação no Brasil.